

HAYOT SUG'URTASINI AMALGA OSHIRISHDA HUQUQIY ASOSLARNING TUTGAN O'RNI

Masharipova Ruxsora Olimjonovna

Bank moliya akademiyasi magistranti

E-mail: ruxsoramasharipova22@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14275039>

Annotatsiya: Hozirgi o'zaro bog'langan dunyoda global iqtisodiy va siyosiy jarayonlar alohida davlatlarning iqtisodiy, ijtimoiy va moliyaviy tizimlariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bu dinamika, ayniqsa, sug'urta xizmatlari va sug'urta bozori ishtirokidagi savdo munosabatlarida yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Kalit so'zlar: sug'urta, hayot sug'urtasi, global iqtisodiyot, siyosiy jarayonlar, moliyaviy tizimlar.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng sug'urta xizmatlari bozorini rivojlantirish borasida sezilarli yutuqlarga erishdi. Qonunchilik bazasining muntazam takomillashtirilayotgani iqtisodiyotni mustahkamlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarga asos bo'lmoqda

Moliyaviy tizim samaradorligini oshirish, ayniqsa sug'urta sohasida davlat va jamiyat o'rtasidagi mutanosib munosabatlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

1-jadval

Hayot sug'urtasi bo'yicha mamlakatlardagi asosiy huquqiy talablar

Davlat	Hayot sug'urtasi bo'yicha qonunchilik va nazorat organlari	Sug'urta shartlari va himoya qamrovi	Qo'shimcha huquqiy talablar
AQSh	Har bir shtatda o'z sug'urta komissiyalari orqali nazorat qilinadi	Muddatli va umrbod sug'urtalash, investitsiyali hayot sug'urtasi	Qonunchilik o'zgarishi bilan sug'urta qamrovini himoya qilish talablari
Yaponiya	Sug'urta biznesi to'g'risidagi qonun (Insurance Business Act)	Sug'urtalanganlarning mablag'lari himoya qilinadi	Sug'urta kompaniyalari moliyaviy hisobotlarini muntazam taqdim etishi kerak
Buyuk Britaniya	Prudential Regulatory	Muddatli va qo'shimcha nafaqa	Sug'urta kompaniyalarining

	Authority (PRA) va Financial Conduct Authority (FCA)	sug'urtasi	moliyaviy holati qat'iy nazorat ostida
Germaniya	Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) tomonidan nazorat qilinadi	Umrbod va pensiya sug'urtasi	Sug'urta kompaniyalari rezerv fondlarini oshirishlari shart
Kanada	Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI)	Universal va doimiy hayot sug'urtasi	Sug'urta mahsulotlari soliqqa tortishdan qisman ozod qilingan
Fransiya	L'assurance vie qonunchiligi bilan tartibga solinadi	Hayot sug'urtasi uchun qo'shimcha himoya	Sug'urtalanganlarning himoya fondi mavjud

1-rasm. Hayotni sug'urtalash shartnomasining asosiy elementlari

O'zbekistonda sug'urta faoliyatini tartibga solish uchta asosiy tizim atrofida tuzilgan:

1. Umumfuqarolik qonunchiligi Bu O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining birinchi va ikkinchi qismlarini o'z ichiga olgan bo'lib, sug'urta bilan bog'liq huquqiy munosabatlar uchun asos yaratadi. Unda jismoniy va yuridik shaxslar faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari, tijorat va notijorat faoliyati o'rtasidagi farq, tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning umumiy tamoyillari

yoritilgan. Ushbu qism mamlakatdagi sug'urtaning huquqiy mazmunini tushunish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

2. Maxsus sug'urta qonunchiligi Bu sug'urta sektoriga moslashtirilgan maxsus huquqiy bazalarni o'z ichiga oladi. Ushbu qonunlar sug'urta tashkilotlari faoliyatini va sug'urta faoliyatini amalga oshirishni tartibga soluvchi, sug'urtani iqtisodiy faoliyatning boshqa sohalaridan ajratib turadigan keng qamrovli va batafsil me'yoriy-huquqiy bazalarni taklif etadi.

3. Sohani tartibga solishda vazirliklar va davlat organlari tomonidan sug'urta faoliyatiga oid normativ hujjatlar, qarorlar va idoraviy ko'rsatmalar ham qo'llaniladi. Ushbu qoidalar sug'urta bozorining qonun doirasida faoliyat yuritishini hamda jamiyat va iqtisodiyot ehtiyojlarini qondirishini ta'minlaydi.

Bu uch me'yoriy-huquqiy baza birgalikda O'zbekistonda sug'urta sektorini boshqarishda, sug'urta operatsiyalariga huquqiy ravshanlik, barqarorlik va tizimli yondashuvni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Fuqarolik kodeksi muhim ahamiyatga ega, ayniqsa uning sug'urta munosabatlariga bag'ishlangan ikkinchi bo'limi. Ushbu bo'lim mamlakatda sug'urta faoliyatini tashkil etish, boshqarish va amalga oshirishning to'liq huquqiy asoslarini taqdim etadi.

Maxsus sug'urta qonunchiligi - sug'urta masalalarini boshqarish va tartibga solishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasining maxsus qonunlarini o'z ichiga oladi. Misol uchun, "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi qonun, "Tashuvchining shaxsiy ehtiyojlarini samarali sug'urta qilish to'g'risida"gi qonun, "Ish bilan ta'minlash va farovonlikni ta'minlashni sug'urtalash to'g'risida"gi qonunlar kiradi. Shuningdek, ushbu sohani tartibga solishga oid Prezident farmonlari va hukumat qarorlari ham qonunchilik maqomiga ega hujjatlar hisoblanadi.

1993-yil 6-mayda kuchga kirgan va 2002-yil 28-maygacha amalda bo'lgan "Sug'urta to'g'risida"gi qonun sug'urta munosabatlarining huquqiy asoslarini va ular ishtirokchilarining rollarini belgilab berdi. Bunday holda, sug'urtalovchi sug'urta shartnomasida ko'rsatilgan shartlarga muvofiq sug'urta qildiruvchiga sug'urta qoplamasini taklif qiladi. Buning evaziga sug'urta qildiruvchi shartnomada ko'rsatilgan muddat va miqdorda kelishilgan sug'urta mukofotini to'lashi shart.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 920-moddasida ko'rsatilganidek, shaxsiy sug'urta shartnomasi sug'urtalovchining sug'urta qildiruvchidan sug'urta mukofotini olishini nazarda tutadi. Buning evaziga sug'urtalovchi sug'urtalangan shaxsga yoki tayinlangan naf oluvchiga sug'urtalangan shaxsning hayoti yoki sog'lig'iga zarar yetkazilishi kabi muayyan hodisalar ro'y berganda yoki sug'urtalangan shaxs belgilangan yoshga yetganda

to'lovni amalga oshirishga rozi bo'ladi. Bundan tashqari, 914-moddaga ko'ra, shaxsiy sug'urta shartnomalari davlat shartnomalari sifatida tasniflanadi, ya'ni ular davlat shartnomalarini tartibga soluvchi bir xil qoidalarga bo'ysunadi.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 358-moddasida ommaviy shartnoma tushunchasi ko'rsatilgan. Masalan, jamoat transporti, aloqa, energetika, tibbiy xizmatlar va mehmondo'stlik kabi sohalardagi korxonalar o'z xizmatlarini hamma uchun bir xil shartlarda taqdim etishlari shart. Ushbu moddaga asoslanib, ommaviy shartnomaning belgilovchi belgilari sifatida quyidagi xususiyatlarni aniqlash mumkin:

- Hech bir tashkilot, agar qonun hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, ommaviy shartnoma tuzishda bir jismoniy shaxsga boshqa shaxsga ustunlik berishi mumkin emas.

- tovarlar, xizmatlar va ishlarga narxlarni belgilash, shuningdek davlat shartnomasining boshqa shartlari barcha iste'molchilar uchun bir xil bo'lishi kerak, qonun hujjatlarida iste'molchilarning alohida toifalari uchun imtiyozli shartlar ruxsat etilgan hollar bundan mustasno.

- Tashkilot, agar u iste'molchiga so'ralgan tovarlar, xizmatlar yoki ishlarni taqdim etishga qodir bo'lsa, ommaviy shartnomani tuzishdan bosh tortishi mumkin emas.

- Agar taraflardan biri ommaviy shartnoma tuzishdan bosh tortsa, ikkinchi tomon ularni shartnoma tuzishga majbur qilish to'g'risidagi sud ajrimini talab qilishga haqli.

- Agar taraflardan biri shartnomani bajarishdan asossiz ravishda bosh tortsa, ular boshqa tarafga yetkazilgan zararni qoplashlari shart.

- O'zbekiston Respublikasi Hukumati qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda davlat shartnomalarini tuzishda va ularni bajarishda har ikki tomon ham rioya qilishi shart bo'lgan majburiy normativ-huquqiy hujjatlar (masalan, namunaviy shartnomalar yoki boshqa me'yoriy hujjatlar) chiqarishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi tomonidan yuqorida ko'rsatilgan yo'nalishlardagi tizimlarga innovatsiyalarni jalb etishga katta e'tibor qaratilmoqda va sug'urta nazorati amalga oshirishda qatnashuvchi boshqa subyektlar ishtirokida sug'urta nazorati jarayonining mexanizmlarini hamda uning huquqiy asoslarini takomillashtirish bo'yicha faol ish olib borilmoqda.

Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011-yil 31-maydagi "Sug'urtalovchilarning moliyaviy barqarorligini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-1544-son qarori qabul qilindi. Mazkur qaror sug'urta qildiruvchilarning huquqlarini himoya qilish, sug'urta operatsiyalarini

faollashtirish, sug'urtalovchilarning kapitallashtirishini oshirish va ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan.

Shunday ekan, respublikamizda hayotni uzoq muddatli sug'urtalash tizimini boshqarishni takomillashtirish iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning hozirgi bosqichida yechimini kutayotgan dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.swissre.com/>
2. <https://www.geeksforgeeks.org/life-insurance-meaning-elements-and-types-of-life-insurance-policies/>
3. "The current analytical summary of dynamic change in privatization in the case of Uzbekistan" by Akhmadbek Bakhtiyorov, on conference "Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности", 2022
4. "Economic side effects of open market system to developing countries" by Akhmadbek Bakhtiyorov, Journal of "Solution of social problems in management and economy", 2023

